

Cómo usamos Slack

Guía para la participación en el espacio de MetaDocencia

Algunas secciones de este documento se inspiraron en (2022) *Slack Quick Start Guide: Getting the most from the CSCCE Slack group – in 3 key ways* (doi: <https://zenodo.org/record/6039894>) del Center for Scientific Collaboration and Community Engagement, (2020) [Quick Start Guide](#) y (2023) [Welcome to The Turing Way Slack](#) de The Turing Way.

TABLA DE CONTENIDOS

Cómo usamos Slack

El Slack de MetaDocencia

¿Qué es Slack?

¿Cómo participar?

Canales

Cómo configurar mi cuenta en 3 pasos

1. Perfil

2. Actualizaciones de estado

3. Notificaciones

4. Canales

Pautas para comunicarse con otras personas

Uso de emojis

Uso de enlaces

Uso de imágenes

Hilos

Mensajes directos

@canal

Etiquetar canales cerrados

Bienestar

⊘ No está permitido

Sobre el desarrollo de este documento

El Slack de MetaDocencia

¿Qué es Slack?

Slack es uno de nuestros espacios de encuentro, reflexión y aprendizaje. Ingresando [en este link](#) vas a poder conocer y compartir recursos, convocatorias, oportunidades, buenas prácticas, experiencias, dudas y reflexiones junto al resto de la comunidad MetaDocente.

¿Cómo participar?

Puedes participar haciendo preguntas, compartiendo recursos, involucrándote y opinando en distintas conversaciones. La participación es libre y abierta para cualquier persona que se quiera sumar.

Es importante que te identifiques claramente, con nombre/apellido y un correo válido. Este es un requisito fundamental para participar de nuestro espacio.

Si no podemos identificarte, por seguridad para el resto de la comunidad, la persona administradora podría removerte del espacio compartido.

Canales

Para organizar las conversaciones tenemos distintos canales abiertos dentro de nuestro Slack:

 Puedes presentarte y contar cómo nos conociste. Estas son nuestras [Pautas de Convivencia](#): tu participación implica que las aceptas y las respetaremos en este espacio.

 #qué-hacemos: Anuncios generales y actividades de MetaDocencia.

 #ciencia-abierta: Aquí compartimos comentarios, dudas y reflexiones sobre los contenidos de Ciencia Abierta en español de MetaDocencia y NASA Open Science.

🌟 **#surtido:** Espacio para compartir recursos abiertos, lecturas, videos, podcast, notas, reflexiones; foto de tu mascota haciendo alguna travesura, paisajes, encuentros, música o lo que tengas ganas y no sepas en qué otro canal compartir.

🤔 **#preguntero:** Canal para acercar dudas y consultas al resto de la comunidad. Sabemos que la mejor manera de aprender, ¡es preguntándole al cerebro colectivo!

🗨️ **#oportunidades-y-eventos:** Aquí encontrarás capacitaciones y workshops, convocatorias, financiamiento, ofertas laborales y proyectos colaborativos. ¿Estás organizando o participarás de alguna actividad o iniciativa relevante para la comunidad? Compártelo aquí.

🌈 **#accesibilidad:** Recursos, ideas y consultas específicas sobre cómo hacer los materiales y experiencias más accesibles para todas las personas.

Cómo configurar mi cuenta en 3 pasos

En esta sección puedes ver el tutorial para sumarte a nuestro Slack. Puedes utilizar Slack desde el explorador de internet, la aplicación de escritorio o la aplicación para dispositivos móviles. Eso dependerá de tu interés y dedicación a este espacio.

Para comenzar, sigue los siguientes pasos:

1. Perfil

- Elige un nombre de Slack con el que quieras que las demás personas de la comunidad puedan identificarte.

Modificar tu perfil

Nombre completo

Nombre de Slack

Este podría ser tu nombre o un apodo: como quieras que la gente se refiera a ti en Slack.

Cargo

Dile a los demás qué haces en MetaDocencia.

Pronombres

Ejemplo: elle/elles

Indica a los demás con qué pronombres te identificas.

Grabación del nombre

Foto de perfil

- Inserta una foto de perfil u otro identificador que prefieras para que se puedan asociar tus publicaciones con tu nombre.

2. Actualizaciones de estado

Establecer tu estado ×

😊 ¿Cuál es tu estado?

Para MetaDocencia

- 📅 **En una reunión** – 1 hora
- 🚗 **Viajando** – 30 minutos
- 🤒 **Enferme** – Hoy
- 🏖️ **¡De vacaciones!** – No borrar
- 🏠 **Trabajando desde casa** – Hoy

Se actualiza automáticamente

- 📅 **En una reunión** – Basado en tu calendario Google

Cancelar
Guardar

En MetaDocencia usamos las actualizaciones de estado para compartir un mensaje personal con el resto de la comunidad.

Para esto, sumamos emojis y una frase que explique qué representan. Como los emojis pueden ser menos accesibles, en el canal #Comunidad comentamos por qué ajustamos nuestro emoji y hasta cuándo estará visible.

Puede ser una forma útil de hacer saber a los demás tu disponibilidad. Tu estado será visible para todas las personas que integren el grupo de Slack.

Cómo actualizar el estado:

- Haz clic en tu nombre en la parte superior derecha de la pantalla y selecciona "actualizar estado". Puedes seleccionar cuándo quieres que tu actualización de estado se elimine, definiendo un plazo en la opción "eliminar después de".
- Puedes borrar una actualización de estado en cualquier momento haciendo click en tu nombre y seleccionando "borrar estado".

3. Notificaciones

- Identifica tu zona horaria y el rango en el que prefieres recibir notificaciones de este espacio. Ten en cuenta que MetaDocencia es una comunidad global.

Te recomendamos que definas cuándo quieres recibir notificaciones en lugar de asumir que el resto de la comunidad podrá tener en cuenta tus horarios disponibles u horarios laborales tradicionales en tu huso horario. De hecho, quizás no tienes un horario laboral fijo y eso se habla muy bien con nuestro valor de flexibilidad y es bienvenido en MetaDocencia. De hecho, ¡nuestro Slack está abierto 24/7/365!

- Puedes definir qué notificaciones te llegan por correo electrónico.
- Al ingresar por primera vez a nuestro Slack, formarás parte de todos los canales abiertos de MetaDocencia que mencionamos en la sección anterior. Hay otros canales abiertos a los que puedes elegir sumarte. Puedes usar el buscador para conocer todos nuestros canales.

4. Canales

- En el caso de que no quieras formar parte de algún canal, puedes gestionarlos en la sección "Explorar canales" y salir de las secciones en las que no tengas interés.

Pautas para comunicarse con otras personas

Como ya te mencionamos, tu participación en nuestro Slack implica que respetaremos las [Pautas de Convivencia](#) de MetaDocencia.

Dentro del “lenguaje de Slack”, sugerimos:

Uso de emojis

- Los usamos para demostrar empatía y amabilidad ante otras personas, en línea con nuestros [valores](#).
- En este espacio solemos reaccionar con un emoji o comentarios a los aportes, ideas y recursos compartidos. También a las respuestas o preguntas que hagan tus colegas.
- El silencio puede representar que se trata de un espacio poco amigable. Promovemos entrenar la asertividad y el diálogo con otras personas de la comunidad MetaDocente.

Uso de enlaces

- Al compartir enlaces en tus mensajes, es importante prestar atención a cómo se muestran las previsualizaciones para el resto de las personas. Si incluyes varios enlaces, y sus previsualizaciones ocupan mucho espacio, es preferible no permitir que se desplieguen, ya que pueden hacer que el mensaje sea difícil de leer o navegar. Para quitar la previsualización de los enlaces, puedes seleccionar la cruz que aparece junto a la vista previa.

También es posible quitar las previsualizaciones después de enviar el mensaje.

Uso de imágenes

- Utilizar siempre el texto alternativo para describir las imágenes que contienen información relevante. A la hora de escribir un texto alternativo para la imagen que compartas es importante tener en cuenta que no es un complemento de la imagen, sino un reemplazo.

Hilos

- Los hilos permiten que se mantengan conversaciones separadas y que quienes integran el canal puedan elegir cuál/es de esas conversaciones seguir más de cerca.
- Cuando alguien publica un tema nuevo en un canal, todas las personas pueden responder directamente, creando un hilo. Promovemos dar y aceptar retroalimentación constructiva. Respetar diferentes opiniones, puntos de vista y experiencias.
- A la hora de compartir recursos y buscar soluciones, puede ser útil para los demás "trabajar en voz alta" en un hilo específico, ya que así tu aprendizaje también se convierte en un recurso futuro para los demás.
- Es recomendable que la primera línea del hilo sea su título descriptivo. Puedes utilizar paréntesis o corchetes para destacarlo. De esta manera, cuando se retome la conversación será fácil identificar de qué se trata.
- Para añadir un comentario a un hilo, haz clic en el icono del globo de diálogo a la derecha de un mensaje existente.

Jueves, 7 de septiembre

Responder en el hilo de la conversación
Pulsa

Laurel 15:55
¡Ya salió el boletín Apuntes Metadocentes N° 8

Los temas de esta edición:

- OLS-8
- Inscripción abierta al taller [Cómo enseñar a programar online](#)
- Nos graduamos de CSCCE / Materiales a disposición del workshop que dimos en el SRI
- Eventos del mes

+

Si aún no se suscribieron o quieren invitar a alguien a recibirlo, es por acá: [SUSCRIPCIÓN](#)

- Si se introdujo algún error o desacuerdo, te invitamos a aceptar la responsabilidad y disculparte ante quien/es corresponda, aprendiendo de la experiencia.
- En un canal donde hay otras conversaciones ocurriendo es una práctica amigable que antes de comenzar una conversación nueva se reaccione al menos una vez (puede ser solo con un emoji) a la conversación anterior, sobre todo si nadie lo ha hecho aún. Es una forma de indicarle a la persona que venía hablando antes “he visto tu contribución y es importante, aunque no tengo nada que aportar en este momento te muestro que te he leído antes de comenzar un nuevo tema de conversación”.

Mensajes directos

- Elige con quien quieras conversar y envíale un mensaje privado. También puedes seleccionar un grupo de personas.
- En conversaciones privadas también rigen nuestras pautas de convivencia.
- Siempre que sea posible, prioriza los canales por sobre los mensajes directos, especialmente cuando tu consulta, recurso o comentario pueda ser útil para más personas. Compartir en espacios más abiertos ayuda a democratizar la información, favorece el aprendizaje colectivo y permite que otras personas interesadas puedan sumarse, leer o responder esa conversación.

@canal

- Utiliza @canal y @aquí con moderación. Si escribes @canal o @aquí en un mensaje o comentario, se enviará una notificación a todas personas que integran ese canal que puede resultar invasiva o inoportuna. Si tienes que enviar un @canal en un canal con más de 100 integrantes y no se trata de un gran anuncio, es probable que no estés usando bien el recurso.

No dudes en consultarnos en #preguntero sobre si es conveniente usarlo o no.

- Si quieres llamar la atención de alguna/s persona/s en específico en un canal abierto, puedes utilizar @ delante de su nombre de usuario para etiquetarlas en un hilo o conversación. En espacios de Slack muy activos, a veces, es la única forma que la persona vea tu mensaje, así que es buena idea usar este recurso con personas individuales una vez por mensaje las veces que lo necesites.

Etiquetar canales cerrados

Si etiquetas un canal cerrado en un mensaje, ten en cuenta que solo las personas que forman parte de ese canal podrán conocer el nombre original del mismo. A las personas que no estén en ese canal les va a figurar como “canal cerrado”.

Bienestar

Tené en cuenta que instalar Slack en tu teléfono móvil te sumará una fuente más de mensajería instantánea. Esto puede incrementar el tiempo que pasas delante de las pantallas e ir en contra de tu bienestar.

Algunas de las personas que trabajamos en MetaDocencia solo instalamos Slack en nuestros teléfonos cuando estamos viajando por trabajo y con acceso reducido a una computadora. De lo contrario, solo usamos Slack desde una computadora. Esto nos permite limitar su uso y también el tiempo que le dedicamos al trabajo. Esto nos facilita la tarea de respetar nuestro tiempo libre y de descanso.

No está permitido

- Compartir en canales públicos información privada de otras personas sin su permiso explícito.
- El uso de lenguaje o imágenes sexualizadas o avances sexuales no deseados.
- Comentarios despectivos (trolling), discriminatorios o que insulten o ataquen integrantes de la comunidad.
- Cualquier tipo de acoso en público o privado.
- Publicar información privada de otras personas, tales como direcciones físicas o de correo electrónico, sin su permiso explícito.
- Sacar conversaciones de contexto y replicarlas en otro lugar sin el permiso de las personas que las han publicado.

Sobre el desarrollo de este documento

Esta publicación fue posible gracias a un subsidio de Chan Zuckerberg Initiative (DOI: [10.5281/zenodo.7386372](https://doi.org/10.5281/zenodo.7386372)), los subsidios de la NASA 80NSSC23K0854 (DOI: [10.5281/zenodo.8430889](https://doi.org/10.5281/zenodo.8430889)), 80NSSC23K0857 (DOI: [10.5281/zenodo.8250978](https://doi.org/10.5281/zenodo.8250978)) y 80NSSC23K0861 (DOI: [10.5281/zenodo.8212072](https://doi.org/10.5281/zenodo.8212072)) y el grant DAF2021-239366 y DOI de subsidio <https://doi.org/10.37921/522107izqogv> de la Chan Zuckerberg Initiative DAF, un fondo aconsejado por la Silicon Valley Community Foundation (DOI de financiador 10.13039/100014989) y el subsidio "Open Cloud Collaborative Project for Latin America and Africa (the Catalyst Project)" del mismo financiador (DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8431422>).

"¿Te gustó este recurso? Puedes reutilizarlo libremente bajo licencia CC by 4.0, solo tienes que citarlo.

Esta es la cita que te recomendamos usar para referenciarlo:

Jesica Formoso, Julián Buede, Laura Ación, Irene Vazano, Nicolás Palopoli, María Paz Míguez, Laura Ascenzi, Melissa Black, Mónica Alonso, Patricia Loto, Romina Pendino. (2024). Guía para la participación en el espacio de MetaDocencia. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10028136>."